

ROBOTOTEXNIKA FANINI O‘QITISHDA ARDUINO PLATASI IMKONIYATLARI

M.M.Aripov

Qo‘qon DPI “Informatika” kafedrası dotsent,t.f.n.

aripovmasud@gmail.com

D.S.Saloxidinova

Qo‘qon DPI “Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligigining 2-bosqich
magistranti

saloxidinovadildora@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Robototexnika fanini o‘qitishda Arduino platasidan foydalanish, uning imkoniyatlari haqida so‘z borgan va Tinkercad platformasida Arduino platasini qo‘llanish metodikasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Arduino, plata, Tinkercad, ArduoUNO R3, Arduino MINI, ArduinoNANO.

Kirish

Zamonaviy texnologiyalar asrida dunyo ko‘z o‘ngimizda o‘zgarmoqda. Bugungi kunda axborotni baholashning asosiy mezonlaridan biri uni amaliy qo‘llash imkoniyatidir. Agar yaqinda yosh avlodni o‘qish va yozishni o‘rgatish kifoya qilgan bo‘lsa, zamonaviy dunyoda ushbu ro‘yxatga kompyuter ko‘nikmalarini o‘rgatish ham qo‘shiladi. Tez orada biz har bir inson robotlar bilan malakali muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak, deb taxmin qilishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda robot oldindan o‘rnatilgan dastur bo‘yicha ma’lumot oladigan va odatda odam tomonidan bajariladigan harakatlarni mustaqil ravishda bajaradigan avtomatik qurilma deb ataladi. Robotlar hayotimizga asta-sekin bilan kirib kelmoqda.

“Fan va texnikaning eng so‘nggi yutuqlariga asoslangan zamonaviy robotlar inson faoliyatining barcha jabhalarida qo‘llanilmoqda. Odamlar nafaqat inson hayoti uchun xavfli ishlarni bajarishga, balki insoniyatni bir xildagi odatiy operatsiyalardan

xalos qilishga qodir bo‘lgan ishonchli yordamchini oldilar” [1:105-106]. Robotlar allaqachon inson hayotining barcha jabhalarida qo‘llanilayotganligi sababli odamlarga ularni qanday boshqarishni maktabdanoq o‘rgatish kerak bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili

Arduino bu unchalik katta bo‘lmagan plata bo‘lib o‘zining protsessori (mikrokontrolleri) va xotirasiga ega bo‘lgan qurilma hisoblanadi. Arduinoning ko‘plab turlari mavjud bo‘lib bularga misol qilib: Arduino Yun, Arduino Uno, Arduino Duemilanove, Arduino Diecimila, Arduino Nano, Arduino Mega, Mega 2560, Mega ADK, Arduino Leonardo, Arduino Micro va hokazolarni olishimiz mumkin. Arduino robototexnika va elektronikiga qiziquvchi va izlanuvchi yoshlarga juda qo‘l keladi chunki bu qurilmada kichik va katta bo‘lgan dastur, algoritmlar yaratgan holda xar hil qurilmalar, robotlar va boshqa qiziq amaliyotlarni bajarsa bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, Arduino dasturiy va texnik qismlarni birlashtirib beruvchi qurilmadir.

G. Buronova o‘zining uslubiy qo‘llanmasida Arduinoning juda ko‘p turlari mavjud bo‘lib, Arduinoni o‘rganishni boshlovchilar asosan Arduinoning Uno yoki Nano turidan foydalanishni boshlashadi. Arduinoning Uno va Nano turini yaxshilab o‘rganib bo‘lgan yoshlar endi Arduinoning bu turiga qoniqmay Arduinoning Mega yoki Mega 2560 turini sotib olishga oshiqishadi. Chunki endi Arduino Uno, Nano turining xarakteristikasi (texnik ko‘rsatkichlari) bizning robototexnik uchun pastlik qiladi [2;18-101].

Ayrim robototexniklar esa Arduino Uno bilan tanishib chiqib uni imkoniyatlaridan foydalanib bo‘lgandan so‘ng, Arduinoning Mega turini sotib olib o‘tirmay o‘zlari yasab tayyorlab ko‘rishga harakat qilishadi. Chunki endi ular dasturchi, robototexnik bemalol mikrokontrollerga dastur yozib uni mikrokontrollerga yuklay oladi. Arduino Unoning boshqa turlaridan farqi protsessori, mikrokontrolleri, raqamli va analog chiqishlarning ko‘p yoki kamligi bilan farqlanadi. Arduinodan foydalanayotgan kishi unga har xil elektr komponentalar va modullarni ulash imkoniyatiga ega bo‘ladi, masalan: led chiroqlar, datchiklar, rele

modullari tarmoq (Wi-fi, Bluetooth, Ethernet) modullari, sensorlar, motorlar, magnit eshik qulflari va elektr energiyasi bilan ishlaydigan barcha narsalar.[3;4-5]

Arduino uchun dasturlar odatiy C++da yoziladi, kontaktlarda I/O (Inputkirish, Output-chiqish) ni boshqarish uchun oddiy va tushunarli algoritmlar va dasturlar tuziladi. Agar siz allaqachon C++ ni bilsangiz, Arduino va dunyo eshiklari siz uchun ochiq. Agar siz dasturlash uchun yangi bo‘lsangiz bu muammo emas osonlikcha o‘rganishingiz mumkin, bu oson. Bundan tashqari Arduino ni o‘rganish va dasturlar yozish uchun Windows, Mac OS va Linux operatsion tizimlarida ishlovchi Arduino IDE (Arduino dasturi,kompilyatori) mavjud va siz undan mutlaqo bepul foydalanishingiz mumkin. Arduino IDE dasturida algoritmlar va dasturlar yaratish juda oson va ishlash qulay. Arduino IDEda tayyor amaliyotlar (loyihalar) ham mavjud siz o‘rganishingiz uchun[4;6-7].

Tahlil va natijalar

Arduino Uno Atmega 328 mikrokontrolleri asosida yaratilgan bo‘lib, platforma 14 ta raqamli kirish/chiqish, (ulardan 6 tasi KIM (Широтно-Импульсная модуляция) sifatida foydalanish mumkin), 6 analog kirish, 16MHzli kvarsli generator, USB porti, kuchlanish porti, ICSP porti va qayta yuklash tugmasidan iborat.

1-rasm. Arduino UNO R3 mikrokontrolleri umumiy ko‘rinishi

“Uno” so‘zi italyanchada “bir” degan ma‘noni anglatadi. Bu bejis emas, Arduino Uno yaratuvchilari bu yangi kontroller Arduino kontrollerlar oilasida yangi burilish va yangi flagman yaratishga harakat qilishgan va buni uddalaganlar. Sababi, Arduino Uno Arduino kontrollerlar oilasidagi boshqa “aka”lariga nisbatan ancha ixcham, qulay, tez, oddiy va albatta arzonroq hisoblanadi [5; 9-10].

Arduino platasi - bu mahsus o‘zida microcontroller va boshqa elektronik qurilmalarni mujassamlashtirgan elektron qurilma. Uning ishlayish maqsadiga qarab hozirgi kunda bir-turlari mavjud. Ular quyidagilar:

- Arduino UNO;
- Arduino NANO;
- Arduino MINI.

Arduino – bu elektron konstruktor va elektron qurilmalarni tez yaratishning qulay platformasidir. Bu platforma dunyoda keng tarqalishining sababi dasturlash tilining qulayligi va soddaligi, shuningdek arxitekturasining hamda dasturlash kodlarining ochiqligidir. Arduino platasi AtmelAVR mikrokontrolleridan va dasturlash hamda boshqa sxemalar bilan bog‘lash elementlaridan tashkil topgan. Ko‘p platalarda +5V yoki +3,3V kuchlanishni chiziqli stabillahtiruvchi moslama mavjud.

Arduino platformasini bir necha versiyalari mavjud. Leonardo versiyasi ATmega32u4 mikrokontrolleri asosida amalga oshirilgan. Uno, Nano, Duemilanove versiyalari esa AtmelATmega328 mikrokontrolleri asosida amalga oshirilgan. Diecimila platformasining eski versiyalari va Duemilanoves birinchi ishchi varianti AtmelATmegal68 asosida loyihalashtirilgan edi. O‘z navbatida ArduinoMega2560 versiyasi ATmega2560 mikrokontrollerda qurilgan. ArduinoDue so‘nggi versiyasi Cortex mikroprotessor asosida amalga oshirilgan. UNO versiyasi uncha katta bo‘lmagan loyihalar uchun keng qo‘llanadigan, ko‘p tarqalgan eng taniqli versiyadir.

Arduino platasining tuzilmasi:

1. Manba razyomi (batareyadan) – 9-12 voltli ma‘nba bloklari bilan ishlatilishi mumkin.

2. USB razyomi (USB port) – sxemani manbasi sifatida ishlatish mumkin, shuningdek kompyuter bilan aloqani tashkil qilish uchun ham ishlatish mumkin.

3. Indikator (RX: Qabul qilish) – Axborotlarni qabul qilishni indikatsiyalashga ishlatiladi, agarda bu dasturda keltirilgan bo‘lsa.

4. Indikator (TX: Uzatish) – Axborotlarni uzatishni indikatsiyalashga ishlatiladi, agarda bu dasturda keltirilgan bo‘lsa.

5. Indikator (13 port: nosozliklarni qidirish) – Sketch ishlayotgan vaqtida hammasi to‘g‘ri ishlayotganligini ko‘rsatadi.

6. Portlar (ARef, Ground, Digital, Rx, Tx) – tayanch kuchlanish, yer, raqamli portlar, axborotlarni uzatish va qabul qilish portlari.

7. Indikator (manba indikatori) – Arduino platasiga manba berilganligini ko‘rsatadi.

8. Reset (sbros, tashlash, nolga o‘tqazish) – Arduino platasini qaytadan ishga tushirish, sizning dasturingizni takroran ishga tushirishga olib keladi.

9. IC SP razyomi (dasturlash porti) – plataning yuklovchisining ishtirokisiz dasturlash imkoniyatini beradi.

10. Portlar (Analog In, Power In, Ground, Power Out, Reset) – analogli (uzuluksiz), kiruvchi, chiquvchi, manba, yer.

Tinkercad platformasining asosiy elementlaridan biri Arduino platasi bo‘lib ushbu platformaga istalgan amaliy ishlarni yakunlagandan so‘ng albatta Ardunoga yoziladi va yuklanadi.

2-rasm. Tinkercad platformasida Arduino UNO R3 platasining ko‘rinishi

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish kerakki Arduino - bu eng yaxshi muvaffaqiyatga erishgan va robototexnika dunyosida eng katta ta’sir ko’rsatgan bepul dasturiy ta’minot va apparat uchun loyihalar yoki platformalardan biridir. Uning imkoniyatlaridan barcha sohalarida keng qamrovda foydalanilsa, o’sib kelayotgan yosh avlodni mustaqil fikrlashga undaydi, ularning robototexnikaga bo‘lgan qiziqishlarini yuksaltirishda va robotlar yaratishda muxim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.G.Y.Bo‘ronova “ Virtual robototexnika” o‘quv qo‘llanma. Buxoro-2023.
2. Buronova G.E., Ataeva G.I. The benefits of using lego digital designer software in robotics primary school. The-Thematic Journal of Education, Volume 6 - October - 2021, p.21-26.
3. Abdullayev A.Q., Abdullayeva N.R. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida kreativ faoliyatini rivojlantirish. “Му аллим сѳум зликсиз билимлендири” В- 99.
4. Aripov, M. M. "Using the Tinkercad service in education." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 96-99.
5. Marufovich, Aripov Masud. "Methods of teaching robotics in the virtual environment of Tinkercad." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 864-866.